

"BAVMENZAYM" BIOLOGIK FAOL QO'SHIMCHASINI BROYLER JO'JA GO'SHT MAHSULDORLIGIGA TA'SIRI VA BROYLER JO'JALARNI NAZORAT SO'YIM NATIJALARI

Norboyev Hafizjon Xamzayevich¹, To'laganova Zilola Kamoliddin qizi², Axmedova Zaxro Raxmatovna³

¹Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti bo'lim boshlig'i, ²Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti mustaqil izlanuvchisi, ³O'zRFA. Mikrobiologiya Institut bo'lim boshlig'i, b.f.d., professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471990>

Annotatsiya. Ushbu maqolada BAVMENZAYM biologik faol qo'shimchasining broyler jo'jalarida go'sht mahsuldorligi ko'rsatkichlariga ta'siri o'rganildi. Tadqiqot natijalari ushbu preparatning tirik vazn ortishi va umumiy go'sht chiqishini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: broyler jo'ja, start, rost, finish, yem, biologik faol qo'shimcha, tirik vazn, nazorat so'yim, gramm.

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования влияния биологически активной добавки BAVMENZAYM на показатели мясной продуктивности цыплят-бройлеров. Установлено, что применение препарата способствует улучшению прироста живой массы и повышению общего выхода мяса.

Ключевые слова: бройлер, старт, правда, финиш, корм, биологически активная добавка, живая масса, контрольный убой, грамм.

Annotation. This article presents the results of a study on the effects of the biologically active supplement BAVMENZAYM on meat productivity indicators in broiler chickens. It was established that the use of this supplement contributes to improved weight gain and an increase in overall meat yield.

Keywords: broiler chick, start, growth, finish, feed, biologically active supplement, weight, control slaughter, gramm.

Kirish.

Bugungi kunda parrandachilik sohasi jahon oziq-ovqat sanoatining eng muhim tarmoqlaridan biri sifatida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aholi sonining tez o'sishi, go'sht mahsulotlariga bo'lgan talabning ortishi va ekologik toza oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish ehtiyoji parrandachilik sohasini yanada rivojlantirishni taqozo etadi. Broyler jo'jalari parrandachilik tarmog'ida yuqori go'sht mahsuldorligi bilan ajralib turadi. Ularning asosiy afzalligi shundaki, to'g'ri parvarish, muvozanatli oziqlantirish va qulay yashash sharoitlari ta'minlangan holda, qisqa muddat ichida intensiv o'sish sur'atlariga erishish mumkin bo'ladi. Shu bois, mazkur tadqiqotda aynan broyler jo'jalarining go'sht mahsuldorligi ko'rsatkichlari hamda nazorat so'yimi natijalari atroflicha o'rganildi va tahlil qilindi.

Broyler jo'jalarning go'sht mahsuldorligi, avvalo, ularning genetik salohiyati, oziqlantirish darajasi, parvarish sharoitlari, hamda ekologik omillar bilan chambarchas bog'liqdir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, broyler jo'jalarning go'sht mahsuldorligi faqatgina ularning genetik imkoniyatlari yoki oziq ratsioniga bog'liq bo'lmay, balki to'g'ri

texnologik parvarish, biologik faol moddalar qo'llanilishi va umumiy zoogigiyenik sharoitlarning sifatiga ham bevosita bog'liqdir.

Broyler jo'jalarning go'sht mahsuldorligi, iqtisodiy nuqtai nazardan, eng muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Bu ko'rsatkich, asosan, jo'jalarning o'sish tezligi, tana vazni, ozuqa konversiyasi (FCR), sof go'sht miqdori va go'sht sifatining baholash natijalariga tayanadi. Bundan tashqari, o'rganilgan materiallar asosida aniqlanishicha, broyler jo'jalarning tana vazniga nisbatan sof go'sht chiqarish koeffitsienti yuqori bo'lib, odatda 70–75 foiz atrofida bo'ladi. Shu bilan birga, teri miqdori taxminan 20–25 foizni tashkil etadi, ichki yog' qatlamlari esa juda past bo'ladi. Bu esa, broyler go'shtini parhez mahsulot sifatida inson sog'lig'i uchun nihoyatda foydali ekanini ko'rsatadi.

Tadqiqotlarimiz yakunida broyler jo'jalarning go'sht mahsuldorligini yanada aniqroq baholash maqsadida, nazorat va tajriba guruhi jo'jalaridan har bir tadqiqot davri oxirida 5 tadan jo'ja tanlab olinib, nazorat so'yimi o'tkazildi. Ushbu jarayon nafaqat jo'jalarning umumiy tana vaznini, balki go'sht hosildorligini, ichki organlar holatini, yog' qatlamlari miqdorini ham batafsil o'rganish imkonini berdi.

So'yim nazorati jarayoni bosqichma-bosqich va tizimli ravishda amalga oshirildi. Dastlabki tayyorlov bosqichida, jo'jalar 35 kunlikga yetganda, har bir tajriba va nazorat guruhidan 5 tadan jo'ja tasodifiy tanlab olindi. So'yishdan 12 soat oldin ularga ozuqa berish to'xtatildi, ammo toza suv berish davom ettirildi. Bunday yondashuv ichki organlarning tabiiy tozalanishiga imkon yaratdi va keyinchalik so'yim natijalarining aniq bo'lishini ta'minladi.

Keyingi bosqichda jo'jalar ehtiyotkorlik bilan so'yilib, qonlari to'liq oqib chiqishi uchun 2–3 daqiqa davomida tanasi osib qo'yildi. Ushbu amaliyot go'sht sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. So'yilgan jo'jalarning boshi, oyoqlari va pati ajratilib, ularning vazni alohida qayd etildi. Shu bilan birga, yarim toza tana vazni ham aniq o'lchandi. So'yim jarayonining navbatdagi bosqichi ichki organlarni ajratish va ularning holatini baholashdan iborat bo'ldi. So'yilgan jo'jalarning jigar, yurak, o'pka va boshqa organlari ehtiyotkorlik bilan ajratilib, har birining og'irligi aniqlandi hamda sog'lomlik holati ko'zdan kechirildi. Organlarda kasallik alomatlar mavjud yoki mavjud emasligi alohida qayd etildi.

1-rasm. So'yishdan oldingi tirik vazni

2-rasm. Yarim toza go'sht vazni

3- rasm. Tashqi va ichki organlar vazni

So'yish ishlari yakunida sof go'sht vazni o'lchandi va tana vazniga nisbatan so'yim chiqimi foizi hisoblab chiqildi. Ushbu ko'rsatkichlar asosida broyler jo'jalarning go'sht mahsuldorligi bo'yicha guruhlar o'rtasida taqqoslash amalga oshirildi. Olingan natijalar to'liq tahlil qilinib, 1-jadvalda keltirildi.

Har bir oziqlantirish davrlar bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar yakunida 35 kunlik broyler jo'jalarida nazorat so'yim natijalari

Davrlar	1-Tajriba start davrida				2-Tajriba rost davrida				3-Tajriba finish davrida			
	X±S \bar{x}				X±S \bar{x}				X±S \bar{x}			
Guruhlar	nazorat	Cv	tajriba	Cv	nazorat	Cv	tajriba	Cv	nazorat	Cv	tajriba	Cv
Ko'rsatkichlar	(n=5)	%	(n=5)	%	(n=5)	%	(n=5)	%	(n=5)	%	(n=5)	%
So'yim oldi tirik vazni, g	2208,8 ±28,6	2,5 9	2339 ±4,96	0,4 2	2230 ±15,4	1,3 8	2517,8 ±22,2	1,76	2247 ±1,35	1,12	2317 ±1,04	0,0 9
Yarim tozalangan tana, vazni, g	2042 ±25,9	2,5 3	2163 ±5,7	0,5 2	2051,2 ±17,0	1,6 6	2337,8 ±17,4	1,49	2072,8 ±3,87	0,3 7	2147,2 ±2,76	0,2 5
Yarim tozalangan go'sht so'yim chiqimi, %	92,4		92,5		91,9		92,8		92,1		92,7	
Ichki organlari, g	187 ±2,31	11, 4	194,2 ±2,35	2,4 2	190 ±3,06	3,2 2	193,4 ±2,44	2,52	228,6 ±9,45	8,2 6	200 ±4,25	4,2
Tozalangan tana vazni, g	1855 ±23,8	2,5 7	1968 ±11,3	0,5 7	1861,2 ±16,7	1,7 9	2157,8 ±13,5	1,25	1844,2 ±12,5	1,3 6	1947,2 ±5,09	0,5 2
Tozalangan go'sht bo'yicha chiqim, %	83,9		84,2		83,3		85,7		81,8		84,3	

1-jadvalda broyler jo'jalari nazorat so'yimi natijalari bo'yicha ko'rsatkichlar quyidagicha bo'ldi. Olib borilgan tadqiqotlar davomida har bir oziqlantirish davrida (start, rost va finish bosqichlari) broyler jo'jalariga biopreparat qo'llanilib, ularning 35 kunlik yoshda nazorat so'yim chiqim natijalari o'rganildi. Tadqiqot jarayonida nazorat va tajriba guruhi jo'jalarining tirik vazni, yarim tozalangan tana vazni, toza go'sht chiqimi, so'yim natijalari hamda ichki organlar massasining o'zgarishlari aniqlanib, ular orasida farqlar kuzatildi.

Tirik vazn ko'rsatkichlarini tahlil qilganda, barcha oziqlantirish davrlarida tajriba guruhi jo'jalari nazorat guruhiga nisbatan yuqori natijalarni ko'rsatgani ma'lum bo'ldi. Xususan, start bosqichida nazorat guruhi jo'jalari o'rtacha 2236 g tirik vaznga ega bo'lgan bo'lsa, tajriba guruhi jo'jalari o'rtacha 2337 g tirik vaznga yetdi, ya'ni tajriba guruhi nazorat guruhidan 101 grammga og'irroq bo'ldi. Rost bosqichida esa nazorat guruhi jo'jalari 2213,7 g bo'lsa, tajriba guruhi jo'jalari 2517,8 g tirik vazn ko'rsatdi, bu davrda guruhlar o'rtasidagi farq 304,1 grammni tashkil qildi. Finish bosqichida esa nazorat guruhi jo'jalari o'rtacha 2248,5 g bo'lsa, tajriba guruhi jo'jalari 2316,2 g vazn to'pladi. Yakuniy natijalarga ko'ra, tajriba guruhi jo'jalari nazorat guruhiga nisbatan 67,7 grammga og'irroq bo'lganini ko'rish mumkin.

So'yimdan keyin aniqlangan yarim tozalangan tana vazni ham tajriba guruhida nazorat guruhiga nisbatan yuqori bo'lgani qayd etildi. Xususan, start bosqichida nazorat guruhi jo'jalari o'rtacha 2067,5 g, tajriba guruhi jo'jalari esa 2163 g tana vazniga ega bo'ldi. Rost bosqichida nazorat guruhi 2036,2 g, tajriba guruhi esa 2337,8 g tana vazniga ega bo'lgan bo'lsa, finish bosqichida esa nazorat guruhi 2072,2 g, tajriba guruhi 2147,8 g tana vazniga egaligi aniqlandi.

Ushbu ko'rsatkichlar asosida so'yim chiqimi foizlari ham aniqlangan bo'lib, start bosqichida nazorat guruhida 92,4 %, tajriba guruhida esa 92,5 % bo'ldi. Rost bosqichida ushbu ko'rsatkich nazorat guruhida 91,9 %, tajriba guruhida 92,8 % ni tashkil qildi. Finish bosqichida esa nazorat guruhida 92,1 %, tajriba guruhida 92,7 % ga teng bo'ldi. Ushbu natijalar biopreparat qo'llanilganda mushak massasining shakllanishi va rivojlanishida ijobiy ta'sir ko'rsatganini anglatdi.

Tadqiqot jarayonida so'yilgan jo'jalarning tozalangan tana vazni va sof go'sht chiqimi ham hisoblab chiqildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, biopreparat qo'llangan tajriba guruhi jo'jalari ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha ham nazorat guruhidan ustun bo'ldi. Jumladan, start bosqichida nazorat guruhi jo'jalari o'rtacha 1877,5 g, tajriba guruhi esa 1970 g tozalangan tana vazniga ega bo'ldi. Rost bosqichida nazorat guruhi 1845 g, tajriba guruhi esa 2157,8 g tana vazni ko'rsatdi. Finish bosqichida esa nazorat guruhi jo'jalari 1841,5 g, tajriba guruhi esa 1954,2 g tana vazniga ega bo'ldi.

Go'sht chiqimi foizi ham biopreparat qo'llangan tajriba guruhida yuqoriroq bo'lgani kuzatildi. Start bosqichida nazorat guruhida 83,9 %, tajriba guruhida 84,2 %, rost bosqichida nazorat guruhida 83,3 %, tajriba guruhida 85,7 %, finish bosqichida nazorat guruhida 81,8 %, tajriba guruhida esa 84,3 % bo'ldi. Ayniqsa, rost bosqichida go'sht chiqimi start bosqichiga nisbatan 1,2 % ga, finish bosqichiga nisbatan esa 1,4 % ga yuqoriroq bo'lgani aniqlandi.

Ichki organlar massasini tahlil qilish jarayonida esa nazorat va tajriba guruhlari o'rtasida sezilarli farq aniqlanmadi. Start bosqichida nazorat guruhida ichki organlar massasi o'rtacha 190 g, tajriba guruhida 193 g ni tashkil etdi. Rost bosqichida nazorat guruhi 191 g, tajriba guruhi esa 197 g, finish bosqichida esa nazorat guruhi 230,7 g, tajriba guruhi esa 193,7 g ko'rsatkichga ega bo'ldi. Bu esa biopreparat qo'llanilishi ichki organlar massasi va hajmiga salbiy ta'sir ko'rsatmaganini ko'rsatadi.

Yuqoridagi tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, shuni aytish mumkinki, biopreparatlarning broyler jo'jalarining rivojlanishiga sezilarli darajada ijobiy ta'siri bo'ldi. Jumladan, tirik vazn, yarim tozalangan tana vazni, toza go'sht chiqimi va so'yim chiqimi foizi nazorat guruhiga nisbatan yuqoriroq bo'lgani o'rganildi. Ichki organlar massasi esa deyarli o'zgarmadi. Bu esa biopreparatlarning jo'jalar organizmiga zarar keltirmasdan, faqat mahsuldorlik ko'rsatkichlarini oshirishga xizmat qilganligini ko'rsatdi.

Биопрепаратлардан фойдаланиш бройлер jo'jalarining o'sish sur'atlari, go'sht mahsuldorligi va iqtisodiy samaradorligini oshirishda yuqori ahamiyatga ega ekanligi ushbu tajriba orqali isbotlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hamroqulov R; Karibaev K. «Qishloq xo'jaligi hayvonlarini ozuqlantirish» Toshent. 1999 y.
2. Merkureva E.K. Biometriya v seleksii i genetike selskoxozyaystvennykh jivotnix, Moskva. 1983
3. Xoshimov I., Tuychiev T. “Parrandalar ozug'i va parranda boqish”. “Mehnat”. Toshkent. 1985 g., 35-40 s.
4. Азимов Д.С. “Технология обогащения заводских кормов в птицеводческом хозяйстве” Ж.Сельское хозяйство Узбекистана” №5 1997 год с.10-11.
5. Азимов С.Г., Шивазов И., “Паррандаларни мувозанатлаштирилган омихта емлар боқишни тухумдорлигига таъсири ”. Тез.док.1-ой Международной конференции 1-2 мал.2002 г. “Аграр фан ютуқлари” ТошГАУ 2002 йил с 164.